

Наталія СМЕНТИНА

доктор економічних наук, професор

Одеський національний морський університет

ІНВЕСТИЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ МОРСЬКОГО ТРАНСПОРТУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ

Сучасні глобалізаційні процеси зумовлюють посилення ролі транспортної інфраструктури як одного з ключових чинників економічного розвитку держав та їх інтеграції у світові логістичні системи. У цих умовах стратегічний розвиток підприємств морського транспорту набуває особливого значення не лише з позицій економічної ефективності, а й як передумова сталого, інклюзивного та смарт-розвитку національної економіки. Морський транспорт відіграє провідну роль у забезпеченні міжнародної торгівлі, формуванні транспортно-логістичних ланцюгів, зміцненні регіональної стійкості та підвищенні конкурентоспроможності держави. Водночас ефективне функціонування підприємств морського транспорту потребує значних інвестиційних ресурсів, спрямованих на модернізацію інфраструктури, технічне переоснащення та підвищення якості логістичних послуг.

На макроекономічному рівні морські порти виступають не лише інфраструктурними об'єктами, а й важливими чинниками економічного розвитку, оскільки забезпечують функціонування зовнішньої торгівлі, логістичних ланцюгів і міжнародної економічної інтеграції. За оцінками Світового банку, понад 80 % світової товарної торгівлі за обсягом здійснюється морським транспортом, що засвідчує стратегічне значення портової інфраструктури для підтримання глобальних ланцюгів постачання [1]. Для країн із розвинутою морською логістикою це має важливе значення з погляду формування валютних надходжень, підтримання зовнішньоторговельної активності та збалансування платіжного балансу. Розвиток морських портів супроводжується мультиплікативним ефектом, оскільки інвестиції в портову галузь генерують додаткові доходи в суміжних сферах: залізничному й автомобільному транспорті, судноремонті, страхуванні та митних послугах. Крім того, портова інфраструктура сприяє формуванню промислово-логістичних кластерів, створенню робочих місць і розширенню економічних можливостей регіонів. Економічний вплив розкладається на три рівні: прямий (робота безпосередньо в порту, наприклад, докери, кранівники), непрямий (ланцюг постачань: вантажівки, склади, залізниця) та індукований (витрати зарплат на споживання). Загальний мультиплікатор для портів становить 2.5–4.0 (рідше до 5.0 для круїзних), тобто кожна одиниця прямої активності генерує 2.5–4.0 одиниці загального економічного ефекту; одне робоче місце безпосередньо в порту створює від 4 до 6 додаткових робочих місць у регіональній економіці [2]. Для України цей ефект є особливо важливим у контексті відновлення приморських регіонів, підтримки зайнятості, розвитку місцевого підприємництва, розширення економічних можливостей територіальних громад та формування передумов більш інклюзивного

регіонального розвитку.

Морська інфраструктура України залишається одним із ключових елементів економічного відновлення та міжнародної торгівлі, попри масштабні руйнування внаслідок збройної агресії. За час повномасштабного вторгнення 382 об'єкти портової інфраструктури, включно з причалами, складами та терміналами, зазнали пошкоджень або були знищені [3]. Найбільш постраждали порти південного регіону, зокрема Миколаївської та Херсонської областей. Водночас, попри блокаду частини морських шляхів, руйнування інфраструктури та ускладнення логістики на сухопутних кордонах, транспортна система України продемонструвала значну адаптивність. Особливу роль у забезпеченні зовнішньоторговельних перевезень відіграли порти Дунайського кластера та глибоководні порти Одеського регіону, які стали ключовими елементами логістичної стійкості держави [4].

Основними викликами для функціонування морського транспортного комплексу сьогодні залишаються загроза ракетних ударів, необхідність модернізації інфраструктури, забезпечення безпеки судноплавства та підвищення стійкості логістичних систем до зовнішніх шоків. Відповідно, інвестиції необхідні не лише для оперативного відновлення портів, а й для створення адаптивної, безпечної та технологічно оновленої моделі їх розвитку. За таких умов пріоритетного значення набуває довгострокова інвестиційна політика, орієнтована не лише на відновлення втрачених потужностей, а й на структурне оновлення морської транспортної системи. Це передбачає узгодження інфраструктурних, фінансових та інституційних рішень із цілями національної економічної стійкості та європейської інтеграції.

Сучасна трансформація міжнародних логістичних маршрутів посилює роль морських портів як стратегічних вузлів мультимодальних мереж і важливих елементів інтеграції України у світові ланцюги постачання. У цих умовах підвищення ефективності інвестицій потребує комплексного розвитку транспортно-логістичної інфраструктури, удосконалення транскордонних процедур та застосування сучасних фінансових механізмів, зокрема державно-приватного партнерства, міжнародного фінансування, «зелених» інвестицій і страхування воєнних ризиків. Інвестиційне забезпечення розвитку підприємств морського транспорту доцільно розглядати як інноваційну економічну модель, що поєднує механізми державно-приватного партнерства, ресурси міжнародних фінансових інституцій, інструменти «зеленого» фінансування, цифрові рішення управління та засоби страхування воєнних ризиків. Такий підхід дозволяє забезпечити не лише економічну результативність, а й довгострокову стійкість, екологічну відповідальність та соціальну значущість інфраструктурних проєктів. Практичне значення такого підходу підтверджується реалізацією міжнародних проєктів підтримки, зокрема проєкту RELINC, спрямованого на посилення логістичної спроможності портової інфраструктури через оновлення обладнання, розвиток IT-рішень та підвищення ефективності управління трафіком. Важливими напрямками також залишаються розширення концесійних механізмів, розвиток державно-приватного партнерства та поступове впровадження моделі «landlord port» [4].

Смарт-трансформація морської портової галузі передбачає впровадження цифрових платформ управління, систем Port Community Systems, технологій штучного інтелекту, аналітики даних, електронного документообігу та IT-систем координації трафіку, що підвищують прозорість, швидкість і безпеку логістичних операцій. Саме такі рішення формують підґрунтя для переходу від традиційної моделі функціонування портів до концепції «Порт 4.0», яка відповідає сучасним вимогам сталого та високотехнологічного розвитку. Екологізація портової діяльності, зокрема впровадження технологій берегового енергопостачання, декарбонізація портової техніки та залучення «зелених» інвестицій, є не лише вимогою європейської інтеграції, а й необхідною умовою сталого розвитку морського транспорту в довгостроковій перспективі. Водночас цифровізація та екологізація портової діяльності мають розглядатися не як окремі напрями модернізації, а як взаємопов'язані складові єдиної стратегії сталого розвитку. Їх поєднання дає змогу підвищити ресурсну ефективність, знизити операційні ризики, посилити інвестиційну привабливість підприємств морського транспорту та зміцнити конкурентні позиції портів.

Таким чином, інвестиційне забезпечення сталого розвитку підприємств морського транспорту має базуватися на комплексному врахуванні економічних, інституційних, соціальних, екологічних та технологічних факторів. Поєднання механізмів інноваційного фінансування, цифрової трансформації, екологізації та ризик-менеджменту створює підґрунтя для сталого, інклюзивного та смарт-розвитку морської транспортної галузі. Це сприятиме підвищенню конкурентоспроможності України, відновленню регіонів, інтеграції у глобальні логістичні мережі та формуванню довгострокових соціально-економічних ефектів.

Література:

1. Humphreys R.M. Why ports matter for the global economy. World bank blogs, 2023. URL: <https://blogs.worldbank.org/en/transport/why-ports-matter-global-economy>.
2. Port Economic Impact Methodology. MuniIntel Ports, 2023. URL: <https://muniintel.com/articles/port-economic-impact-methodology>.
3. Неділько С. Port Infrastructure: Outlook for Investors in 2025. Ukrainian Law Firms, 2025. URL: <https://ukrainianlawfirms.com/reviews/maritime-and-shipping/>.
4. Сміян Н. Можливості та виклики транспортної системи України очима експертів Світового банку. Центр транспортних стратегій, 2025. URL: https://cfts.org.ua/articles/mozhливosti_ta_vikliki_transportno_sistemi_ukrani_ochami_ekspertiv_svitovogo_banku_2130.